

Espacios naturales protegidos

Espaces naturels protégés

Fernando Molinero Hernando (ed.)

Grupo de Geografía Rural

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE ANDALUCÍA

III COLOQUIO HISPANO-FRANCÉS DE GEOGRAFÍA RURAL

Baeza, 28-30 de mayo de 2007

III COLLOQUE FRANCO-ESPAGNOL DE GÉOGRAPHIE RURALE

ISBN: 978-84-691-1464-3

Espacios naturales protegidos

III Coloquio Hispano-Francés de Geografía Rural

Grupo de Geografía Rural

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE ANDALUCÍA

Comité Nacional
Francia de Geografía

Baeza, 28 a 30 de mayo de 2007

Universidad Internacional de Andalucía - Sede Antonio Machado

PRESENTACIÓN

Los Espacios Naturales Protegidos / Espaces Naturels Protégés constituye una aportación de los geógrafos rurales españoles y franceses a los temas medioambientales en sus respectivos países. En el III Coloquio Hispano-Francés de Geografía Rural se abordó este tema, porque parecía, y era y es, de sumo interés. Este trabajo aborda el estado de la cuestión en los territorios de ambos países, con aportaciones y ejemplos concretos, algunos de los cuales traspasan las fronteras europeas.

En efecto, el coloquio, celebrado entre el 28 y 30 de mayo en la jienense villa de Baeza, contó con la acogida y el patrocinio de la Universidad Internacional de Andalucía, del Grupo de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles y de su homólogo francés, la Commission de Géographie Rurale del Comité National Français de Géographie (CNFG). Se presentaron una treintena de aportaciones sobre una diversa gama de espacios y problemas. Dado el carácter abierto y extenso del tema, no nos pareció oportuno realizar una sistematización territorial o sectorial, por cuanto las aportaciones no podían cubrir, ni espacial ni sectorialmente, todo el elenco de problemas y aspectos medioambientales, sino más bien una pequeña muestra, como puede comprobarse en el índice.

Sin embargo, los temas abordados y los resultados obtenidos son sumamente interesantes, abarcando desde aspectos tan vivos como la naturbanización, como las políticas de protección de paisajes agrarios tradicionales, como los contratos con los agricultores para la ordenación y protección del paisaje, los problemas de la protección en espacios periurbanos y en áreas de frontera, pasando por la protección del patrimonio natural y cultural, o la dinámica ecológica y socioeconómica en numerosas regiones o áreas de espacios naturales protegidos, con los consecuentes conflictos de uso, así como la protección de vías pecuarias, de valles de ríos o de bordes urbanos...

No se puede olvidar el generoso apoyo de la Universidad Internacional de Andalucía, y el esfuerzo llevado a cabo por los dos grupos de geografía rural, el francés y el español, cuyos presidentes salientes acordaron y gestionaron los temas finalmente expuestos en este Coloquio, rematado por una memorable excursión al Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro, a las dehesas de Villanueva de Córdoba, donde se pudo comprobar el valor de este paisaje agrario como paradigma de desarrollo sostenible.

PRÉSENTATION

Les Espaces Naturels Protégés sont une contribution des géographes ruralistes espagnols et français aux recherches sur les thèmes environnementaux dans leurs pays respectifs. Pour le troisième colloque hispano-français de géographie rurale, ce thème a été retenu parce qu'il paraissait, et il l'est réellement, d'un très grand intérêt. Ce travail rend compte de l'état de la question dans les deux pays avec des contributions et des exemples concrets, dont certains viennent d'au-delà des frontières de l'Europe.

En effet, le colloque qui s'est tenu du 28 au 30 mai 2007, dans la cité de Baeza (province de Jaén), a pu bénéficier de l'accueil et du soutien de l'Université Internationale d'Andalousie, du Groupe de Géographie Rurale de l'Association des Géographes Espagnols et de son homologue française, la Comisión de Géographie Rurale du Comité National Français de Géographie (CNFG). Une trentaine de communications ont été présentées sur un éventail très large d'espaces et de problèmes. En raison du caractère très ouvert et très étendu du sujet, il ne nous a pas paru très opportun de nous imposer des choix territoriaux et thématiques systématiques car, de toute façon, les diverses contributions ne pouvaient couvrir toute la liste des questions et des problèmes environnementaux ; il nous a paru préférable de nous contenter d'un échantillon significatif comme l'indique la table des matières.

Cependant, les thèmes abordés et les résultats obtenus sont très intéressants ; ils recouvrent, en effet, des aspects aussi sensibles que le "naturbanisation", les politiques de protection des paysages agraires traditionnels, les contrats passés avec les agriculteurs pour l'aménagement et la protection du paysage, les problèmes de protection dans les espaces périurbains et dans les zones frontalières, mais aussi la protection du patrimoine naturel et culturel ou la dynamique écologique et socio-économique dans de nombreuses régions aux espaces naturels protégés, avec les inévitables conflits d'usage ; c'est aussi, enfin, la protection des anciens chemins de transhumance, de certaines vallées et des abords des villes.

Nous ne devons pas oublier l'appui généreux que nous a accordé l'Université Internationale d'Andalousie et l'effort fructueux des deux groupes de géographes rurale – l'espagnol et le français – dont les présidents sortants ont su, de concert, organiser les contributions finalement présentées à ce colloque qui s'est achevé par une remarquable excursion dans le Parc Naturel de la Sierra de Cardeña y Montoso et dans les dehesas de Villanueva de Córdoba où nous avons pu apprécier la valeur de ce paysage agricole emblématique du développement durable.

PRÓLOGO

La variedad de enfoques adoptados en el estudio de los espacios naturales protegidos ha enriquecido el conocimiento de estas áreas, caracterizadas ante todo por la singularidad, excepcionalidad y calidad de sus elementos integrantes, de sus valores y de sus paisajes, los cuales están también muy relacionados con la sociedad y con los procesos de ocupación, organización y uso que ésta hace de ellos.

La crisis y el paulatino declive de la agricultura y de las sociedades rurales tradicionales que la sustentaban contribuyeron a una generalización de su abandono, imprimiendo progresivamente una nueva imagen y una concepción de estos territorios de “dominante agraria” hacia funciones y usos más “ecológicos” y de difusión de su patrimonio natural y cultural, produciéndose así una paulatina identificación y un estrecho acercamiento entre espacios rurales, áreas periféricas o marginales y espacios naturales. Las orientaciones estructurales y sectoriales de la Unión Europea han contribuido también a la recuperación de estas tierras como “espacios naturales” necesitados de un régimen protector y de una nueva planificación y regulación de usos. Estas directrices se han ido concretando en un conjunto de actuaciones tendentes, en líneas generales, a la consecución de un modelo más extensivo de explotación del territorio y a la asignación de nuevos cometidos para estos espacios. La Política Agraria Común (PAC) ha constituido un factor decisivo de esta reorientación y reasignación de la nueva función territorial: abandono de tierras, promoción de una extensificación general, reforestación, disfrute de la naturaleza y “consumo de espacio”, etc. Junto a ella, la política de cohesión territorial, con los fondos estructurales asociados, y la progresiva definición de la política ambiental en la Unión Europea, han ido introduciendo nuevas pautas para un desarrollo más equilibrado, el “desarrollo sostenible”, convirtiendo, así, a los espacios naturales protegidos, en un elemento de impulso y dinamización territorial.

PROLOGUE

La diversité des approches adoptées pour étudier les espaces naturels protégés a enrichi nos connaissances sur ces espaces, caractérisés avant tout par leur exceptionnelle singularité et par la qualité des éléments qui les composent; par la valeur aussi de leurs paysages si intimement liés à la société qui les occupent, les organisent et les utilisent.

La crise et le lent déclin de l'agriculture ainsi que des sociétés rurales traditionnelles qui l'entretenaient sont responsables d'une déprise parfois généralisée qui a progressivement créé une nouvelle image de ces territoires et leur ont donné un nouveau statut: de leur rôle essentiellement agricole il sont passés à des fonctions et des utilisations plus “écologiques” fondés sur la mise en valeur de leur patrimoine naturel et culturel; ainsi s'est produit un rapprochement étroit et une confusion progressive entre les territoires ruraux, les espaces périphériques ou marginaux et les espaces naturels. Les orientations structurelles et sectorielles de l'Union Européenne ont contribué aussi à la récupération de ces territoires comme “espaces naturels” nécessitant un régime de protection, de nouvelles conceptions d'aménagement et une réglementation de leur utilisation. Ces directives se sont concrétisées dans un ensemble de comportements tendant, d'une façon générale, à l'émergence d'un nouveau mode plus extensif d'utilisation du territoire et à l'attribution de nouvelles missions à ces espaces. La Politique Agricole Commune (PAC) a joué un rôle décisif dans cette réorientation vers de nouvelles fonctions territoriales: gel de terres, adoption d'une extensivité générale, reboisement, jouissance de la nature et “consommation d'espace”, etc. Conjointement, la politique de cohésion territoriale, avec ses fonds structurels associés, et l'élaboration progressive d'une politique de l'environnement de l'Union Européenne, ont progressivement introduit de nouvelles règles devant favoriser un développement plus équilibré, le “développement durable”, transformant ainsi les espaces naturels protégés en facteurs favorables à un nouvelle dynamique des territoires

DESARROLLO LOCAL Y PATRIMONIO CULTURAL. LOS PARQUES CULTURALES.

RUBIO TERRADO, P.

Grupo de Investigación GEDETUZ

Dpto. de Geografía y Ordenación del Territorio

HERNANDO SEBASTIÁN, P.

Dpto. de Historia del Arte

Universidad de Zaragoza

1. Introducción.

El territorio nunca es fruto del azar. En su elaboración como realidad tangible intervienen una multiplicidad de factores que interactúan de forma dinámica en el plano espacio-temporal. Pero como quiera que los factores no son exactamente los mismo en todos los lugares, ni intervienen con la misma intensidad, ni tan siquiera el mismo factor lo hace de manera sincrónica en todos los lugares, esto permite explicar la variedad es una característica consustancial a los territorios.

Cada vez más, el territorio se considera un elemento clave para el desarrollo económico y social, posiblemente porque el concepto empieza a utilizarse con propiedad (un soporte sobre el que desarrolla sus actividades un grupo humano que lo modifica en función de sus necesidades, cultura y capacidad tecnológica) y no como sinónimo de espacio (soporte); hasta tal extremo esto es importante, que dos espacios diferentes y con elementos de características y valor parecidos, pueden dar lugar a territorios distintos de cambiar los agentes presentes, públicos y privados, endógenos y exógenos, y los procesos dominantes (mecanismos esenciales que desencadenan y determinan la evolución de los territorios), es decir, a modelos territoriales diferentes, entendiéndose por ello los modos de ocupar y utilizar el espacio que progresivamente han implementado los agentes en función de

los recursos disponibles y de valorización más eficiente, de las relaciones sociales imperantes, de sus conocimientos técnicos y de las necesidades reales y percibidas (Rubio y Guillén, 2007).

Se ha pasado a asignar al territorio un carácter de actor fundamental en las políticas de desarrollo (Moncayo, 2002 y Esparcia, 2007), hasta el extremo de que los objetivos y las acciones particulares a las que dan lugar, es decir, el impulso activo del desarrollo económico y social, descansa en las particularidades territoriales (el valor de lo local en el marco de lo global). Desde esta perspectiva se reivindica el valor de unas políticas que deben descansar en el aprovechamiento de recursos particulares (endógenos) de demanda global, y se puede conseguir la reinención de los territorios, cuando de su aplicación se derivan modificaciones sustantivas del modelo territorial preexistente.

En esta dinámica, el territorio se concibe como un oferente de recursos de desarrollo, en unos casos ya valorizados y que por ello constituyen una fortaleza insuficientemente aprovechada si de su uso no ha derivado el desarrollo esperado, en otros latentes y que si son susceptibles de atender a una oportunidad, desde su valorización pueden pasar a la categoría de fortalezas territoriales; tanto desde una hipótesis como desde la otra, la condición básica para que puedan ser calificados como recurso radica en que atiendan a una demanda real de aprovechamiento y satisfagan una necesidad insuficientemente atendida hasta el momento. Y como quiera que el combinado de recursos disponibles tiende a ser particular, de la misma manera que es difícil encontrar dos territorios iguales, la esencia del discurso del desarrollo territorial acaba descansando en el aprovechamiento de los recursos endógenos. Dichos recursos no son sólo naturales-ambientales, o demográficos, o agrarios, o industriales, o patrimoniales, ...considerados de forma individual, los recursos, identificados con los componentes del capital territorial, se evalúan concebidos como un todo (el capital disponible al servicio

de la competitividad territorial), en asimilación al propio concepto de territorio, de carácter globalizador y sistémico; incluso, la denominación de los recursos cambia: en lugar de hablar de materias primas, o de fuentes de energía, o de agua, se habla de recursos ambientales (como percepción aglutinadora y sistémica de las interacciones entre los componentes del medio natural), o en lugar de hacerlo de población se habla de recursos sociales (como dimensión que incluye no sólo al número de individuos y su estructura demográfica, sino que también, y además, tiene en cuenta sus valores, su cultura, la formación, su visión del territorio, sus instituciones, el modelo de gobernanza, ...).

También destaca el carácter de sostenibilidad que anima a las políticas de desarrollo que se están implementando en la actualidad; lo sostenible se concibe como territorial, por ser el resultado final de los objetivos de sostenibilidad ambiental, social y económica, y porque sólo desde la acción sostenible sobre el capital territorial es posible disponer de territorios competitivos. Las acciones tradicionales orientadas a maximizar la acumulación y/o generación de medios productivos se combinan con las de adopción y/o génesis de innovaciones (es decir, la dimensión productiva en íntima conexión con el territorio –Esparcia, 2007-), de conservación y/o aprovechamiento racional del capital ambiental y de generación y/o disponibilidad de capital social. A la postre, en este nuevo paradigma del desarrollo, el territorio ya no es sólo un elemento circunstancial en el crecimiento económico; ahora, más bien, se concibe como una estructura activa, un verdadero actor del desarrollo, aunque éste puede situarse en un contexto de desarrollo, estancamiento o regresión (Veltz, 1999).

De la implementación de acciones de desarrollo desde esa concepción holística y sistémica, son buenos ejemplos las iniciativas LEADER e INTERREG, aunque también hay otros basados en políticas nacionales y autonómicas, como es el caso de la ley de Parques Culturales de Aragón.

Figura 1. Marco conceptual: territorio rural, patrimonio y usos turísticos.

2. Los Parques Culturales

a) El patrimonio cultural

La ley aragonesa 12/1997 de 3 de diciembre (BOA del 12 de diciembre) aprobó la creación de los Parques Culturales de Aragón. En el artículo primero se dice: “Un Parque cultural está constituido por un territorio que contiene elementos relevantes del patrimonio cultural, integrados en un marco físico de valor paisajístico y/o ecológico singular, que gozará de promoción y protección global en su conjunto, con especiales medidas de protección para dichos elementos relevantes.”

Así pues, el patrimonio cultural es la materia prima que hace posible la puesta en marcha de un Parque Cultural. Pero no es fácil definir qué es el patrimonio cultural. Las acepciones que ha recibido son variadas: desde su significado como colección

histórica, o como sedimento de la parcela cultural, o como conformador de la identidad sociocultural, hasta su significación como modelo de referencia (LLull, 2005). Por su parte, en la Conferencia Mundial de la UNESCO celebrada en México en 1982, se determinó que *“el Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas”* (<http://www.aegpc.org/aegpc/index.html>).

El término "patrimonio" es un concepto legal que tiene que ver con el conjunto de bienes y derechos que una persona o institución posee; al incorporar la palabra "cultural" especifica un conjunto que incluye cultura y herencia, aspectos que pueden ser tangibles o intangibles y la expresión "patrimonio cultural" pasa a significar el conjunto de aspectos de una cultura que es necesario rescatar y cuidar y que, desde nuestra opinión, incluyen el entorno ambiental de esas manifestaciones culturales; a la postre, el patrimonio cultural acaba siendo el paisaje resultante “de todas y cada una de las producciones de cualquiera de los ámbitos de la vida en sociedad y reflejo del mundo mental de quien las crea y utiliza, de donde proviene su valor inmaterial” (Fernández, 2006); esas producciones son resultado de la actividad modificadora del hombre, también sobre los componentes del medio natural (paisaje natural), por lo que paisaje cultural acaba derivando de la percepción que suscitan los elementos patrimoniales propiamente dichos (histórico-artístico-etnográficos) ubicados en un entorno natural (medio), del que no son independientes, ni en su significación (imagen de comunidad que ofrece, identidad a la que da lugar, excepcionalidad que lo caracteriza, ...), ni en su uso (valor de consumo ligado a los valores estético y de ocio),

ni en su valor (como suma de los valores de aprovechamiento y significación -Zouain, 2007-).

Al trabajar con el patrimonio cultural como recurso de desarrollo es cuando el concepto de territorio adquiere toda su plenitud, porque el patrimonio se ha elaborado de una forma acumulativa a lo largo de la historia y sobre él son perceptibles las acciones de los grupos que lo han humanizado.

Pero el patrimonio no es sólo un agente y bien económico (que tiene, por ello, un valor de uso directo, en el sentido de que puede generar ingresos económicos), también es un bien de identidad social que hay que proteger (Domínguez, 2005), para desde la protección garantizar el uso sostenible del mismo. El patrimonio cultural de los pueblos se ha revalorizado con el paso del tiempo, en Europa especialmente desde la década de los sesenta del siglo XX, en la medida en la que se ha desarrollado y consolidado un turismo de masas consumidor de cultura también de masas. Todo ello ha dado lugar al desarrollo de una potente gestión cultural, tanto pública como privada, que ha convertido a los ciudadanos en espectadores y consumidores del patrimonio cultural desde una orientación del mismo hacia el ocio y el turismo (hay quien habla de vulgarización de la cultura, a lo que ha conducido la masiva promoción de algunos de sus componentes -García, 2001-), porque la cultura se ha convertido en una alternativa interesante para ocupar el tiempo libre de las personas; por otra parte, la gestión cultural (en global) es un nicho laboral cada vez más importante¹; finalmente, la conjunción del carácter de nicho laboral, unido al movimiento de personas derivado de su uso-consumo-disfrute (en definitiva, recurso económico) y a su condición de recurso endógeno siempre presente, aunque con frecuencia insuficientemente valorizado, son las razones que han hecho que sea un elemento cada vez más presente en las políticas de desarrollo territorial, en especial las de carácter rural, aunque también en las de carácter urbano, utilizando en este

caso, casi siempre, el patrimonio monumental-histórico.

Así pues, son numerosos los territorios en los que su patrimonio acaba siendo objeto de un consumo masificado, lo que determina la necesaria protección y salvaguarda del mismo². En esta necesidad de aprovechamiento sostenible del patrimonio (en otras palabras hacer compatible su uso -conducta humana- con su conservación, teniendo en cuenta el entorno en el que se ubica los bienes culturales), de favorecer medidas facilitadoras del acceso público a los bienes patrimoniales, en conservar, restaurar, difundir y gestionar los bienes culturales, y desde la consideración de su capacidad como recurso de desarrollo, tiene parcialmente su origen la figura de los Parques Culturales, de una parte, y la gestión privada no lucrativa en los procesos culturales, de otra. Finalmente, se nos antoja que el aprovechamiento del patrimonio no deja de ser, también, una acción de valorización de lo local frente a lo global (Gotilla, 2001), con una marcada componente social y económica por la cantidad de agentes que intervienen en el proceso y a los que sirve, lo que hace posible la obtención de beneficios económicos, sociales y culturales para el conjunto del cuerpo social local, reflejados en capítulos tales como la formación, la creación de empleo y la génesis de nuevas fuentes de ingreso, por lo que acaba siendo un “instrumento de desarrollo local y regional” (Toselli, 2006, 177), sin duda favorecido por el carácter transversal de la cultura (puesto de manifiesto en la declaración institucional de la Conferencia de Berlín sobre Política Cultural Europea de 26-27 de noviembre de 2004). Si bien, creemos firmemente que tampoco es una panacea de desarrollo, en el sentido de estrategia de aplicabilidad indiscriminada para cualquier territorio como si de un “café con leche” se tratase, porque la competencia interterritorial a la que da lugar es muy alta (de nuevo, el principio de la escala global de competitividad entre los lugares)

b) La Ley de Parques Culturales de Aragón

Con la ley de Parques Culturales de Aragón, el Gobierno Regional se ha dotado de una figura única en el panorama de la conservación, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural de algunas áreas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La Ley asume en su articulado los principios explicitados en las líneas precedentes, y entre sus objetivos (que avanzan por dónde orientar las acciones que deben desarrollarse) figuran el diseño de acciones y estrategias para el fomento de la protección del patrimonio cultural y natural, la conservación y mejora paisajística, el desarrollo de prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente, su proyección didáctica y formativa, la animación sociocultural, la información al público en general, los programas de formación en la pedagogía del patrimonio y su divulgación, principalmente entre escolares, la recuperación de actividades y manifestaciones culturales tradicionales y el fomento de la artesanía, el turismo rural cultural y ambiental, incluidos los alojamientos de turismo rural, la construcción y mantenimiento de senderos, recorridos naturales, culturales y paisajísticos, así como la recuperación y puesta en valor de las vías tradicionales de comunicación.

El artículo segundo punto primero señala que: “*un Parque Cultural es un espacio singular de integración de los diversos tipos de patrimonio, tanto material mobiliario e inmobiliario como inmaterial. Entre el patrimonio material se incluye el histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, antropológico, paleontológico, etnológico, museístico, paisajístico, geológico, industrial, agrícola y artesanal.*”

Esta figura combina qué es el patrimonio cultural, con la necesidad de gestionarlo. Por un lado, considera que hay que tener en cuenta todas las manifestaciones nacidas de la cultura humana, incluso aquellas que no siendo directamente producidas por la actividad cultural hayan podido afectar o influir en ella

(paisaje, geología...), con la idea de su conservación y difusión. Por otro, se da contenido a la gestión del patrimonio cultural, mediante tres estructuras: patronato, consejo rector y gerencia.

En la Ley se explicita la obligatoriedad de elaborar una especie de plan director, que se denomina Plan del Parque, en el que se expresen claramente los objetivos, las actuaciones a desarrollar para cumplirlos, y los elementos patrimoniales sobre los que se va a actuar. El Plan del Parque es un documento único de planificación que, priorizando la protección del patrimonio cultural, debe procurar la coordinación de los instrumentos de la planificación urbanística, ambiental, turística y territorial.

Como se ha antedicho, la ley de Parques Culturales no sólo es importante por la definición clara de contenidos y objetivos que presenta, también por la consolidación de una línea de financiación a la que deben comprometerse los ayuntamientos afectados por la delimitación de cada parque y el propio Gobierno de Aragón, fomentando, además, la obtención de ingresos extraordinarios procedentes de otras administraciones locales, del Estado y de la U.E., así como de instituciones privadas y de donaciones de particulares al amparo de la normativa reguladora del mecenazgo.

El desarrollo de la ley, y de las órdenes de incoación posteriores, dio origen durante 1998 en Aragón, a cinco parques culturales, cada uno delimitado como un ámbito con características comunes y singulares en la mayor cantidad posible de manifestaciones culturales y naturales: los de San Juan de la Peña³ y del Río Vero⁴, ambos en Huesca, y los del Río Martín⁵, del Maestrazgo⁶ y de Albarracín, en Teruel. Si bien, el proceso no está cerrado, porque hay nuevas demandas de parques, como el de Sierra Menera, con nodo en Ojos Negros y centrado temáticamente en torno al patrimonio industrial minero.

A partir de ahora, de entre todos ellos vamos a centrar nuestra atención en el Parque Cultural que con la denominación

Figura 2. Pinturas rupestres, barranco Pajarejo. Albarracín

Figura 3. Grabados de Peña Escrita. Pozondón

de Albarracín (<http://www.parqueculturaldealbarracin.com>) comprende los términos municipales de Rodenas, Pozondón, Albarracín, Bezas y Tormón, en total 45.250 Has, que coinciden, en buena parte, con el denominado “Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno” (declarado por decreto de 1995). Está ubicado en la rama castellana del Sistema Ibérico, en la todavía hoy funcional Comunidad Histórica de Albarracín, entre los paisajes de rodeno y de pinares de los Montes Universales y el paisaje de caliza con modelado kárstico (campos de dolinas) y cubrimiento por carrascales y sabinas de los llanos de Pozondón.

El nexo común al territorio-parque es la existencia de manifestaciones de arte rupestre pictórico y grabado (en una

Figura 4. Aspectos geológicos y Unidades de Paisaje

Fuente: REVITAL, 2006. © de las imágenes GEOTER, LONGARES, L.A. y LOZANO, M.V.

treintena de abrigos, de ellos veintiséis visitables) y el paisaje generado por el afloramiento de una arenisca de color rojo (de la facies Buntsandstein) llamada rodено, y de conglomerados; todo ello en un contexto climático de tipo mediterráneo-continentalizado, y topográfico característico de montaña media mediterránea. Además, otros valores culturales destacables son: el conjunto histórico, murallas y acueducto de la ciudad de Albarracín, la zona arqueológica de Piazo de la Virgen en Albarracín, la iglesia de Santa Catalina en Ródenas y el ya mencionado Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno (*Pinus pinaster*). Así pues, el parque incluye un conjunto variado de recursos paisajísticos y patrimoniales de gran valor histórico y ambiental.

3. El Parque Cultural de Albarracín

a) Contexto socio-espacial.

El Parque Cultural de Albarracín se localiza al SW de la provincia de Teruel, en el tercio oriental de la comarca del mismo nombre. El adjetivo “rural” es el que mejor sintetiza las características de la comarca (y en general de toda la provincia de Teruel); en concreto un rural profundo, marcado por un enclavamiento (aislamiento territorial) debido a la difícil accesibilidad y a la falta de una armadura urbana (sólo Albarracín, que es la capital comarcal, supera ligeramente los 1.000 habitantes, cifra a todas luces insuficiente para cumplir las funciones urbanas que le otorga esa condición); añadido a lo anterior, la debilidad del tejido productivo, la extremadamente baja densidad de población y el déficit de jóvenes

están acelerando su desertización económica y funcional; especial relieve corresponde a un envejecimiento que impacta sobre las tasas de actividad y de dependencia, sobre el índice de maternidad y el de potencialidad, sobre el mercado de trabajo y la dotación y demanda de servicios y equipamientos, públicos y privados (masa crítica de usuarios-consumidores), sobre la renta familiar disponible y el aprovechamiento de los recursos, sobre la empresariedad e innovación y la capacidad de ejercer presión para tener mayor peso en la toma de decisiones políticas, ... y así un largo etcétera de interacciones que inducen la merma progresiva de su capacidad de competitividad territorial.

Los obstáculos tradicionales al desarrollo han sido evidentes (de ahí la tendencia fuertemente regresiva en lo demográfico)

Figura 5: Paisaje protegido de los pinares de Rodeno

Fuente: <http://www.naturalezadearagon.com/eprodono.php>

la competitividad suficiente en términos de incremento de recursos disponibles y, por lo tanto, la emigración ha sido la fórmula tradicional mediante la que se ha aligerado cualquier exceso de presión humana. Por otra parte, aunque la actividad ganadera se ha mantenido, la forestal ha entrado en crisis en los últimos 25 años como consecuencia de los bajos precios de la madera por la competencia de las importaciones, así como el fin de la extracción de resina del pino rodano. A la postre, estamos seguros de que los aprovechamientos tradicionales del medio no han tenido aptitud para propiciar-soportar altas presiones de uso, por lo que las densidades de población nunca han sido elevadas y probablemente en esta circunstancia radique también la alta calidad ambiental que caracteriza a este espacio, calidad que junto

y explican la atonía económica relativa que afecta a la comarca; unos obstáculos derivados de esa condición de ruralidad en un contexto de montaña, en la que el sector agrario ha sido el motor fundamental de su economía, un sector (extraordinariamente limitado en lo agrario por la topografía y restringido casi en exclusiva al fondo de los valles, no tanto así en lo ganadero y forestal) que no ha sido capaz de aportar

a los valores paisajísticos y patrimoniales están contribuyendo a invertir el valor de algunos de los componentes de su capital territorial y, en consecuencia, dando lugar a cambios en los aprovechamientos del espacio y en la atraktividad para el desarrollo de actividades económicas alternativas a las tradicionales (el uso turístico-cultural se está convirtiendo en el fundamental y las actividades relacionadas con él están en progresión). La transición desde una sociedad rural-tradicional hacia otra de tipo rural-postmoderno es perceptible, especialmente en Albarracín y, en menor medida, Pozondón, y casi nada en el resto, porque la desvitalización humana ha alcanzado un grado tal que induce continuismo, de una parte, origina un déficit de empresariedad extraagraria, de otra, y da lugar a carencias severas de innovación, por último.

De la aplicación de políticas de desarrollo no cabe esperar efectos ni inmediatos ni indiscriminados (como así lo demuestra un pasado reciente en el que pese a la implementación de programas Leader I, Leader II y Leader +, el deterioro demográfico ha continuado); en definitiva, no parece fácil inducir un desarrollo endógeno y sostenible, si bien a su recurso más preciado, el patrimonio natural-cultural, corresponde un alto potencial en el marco del turismo cultural y de ocio, lo que está sirviendo para inducir un cierto dinamismo económico, especialmente perceptible en Albarracín, que se beneficia, además, de una larga trayectoria como destino turístico de interior; con todo, se trata de una potencialidad que, aunque muy interesante, porque satisface una demanda real de uso, se encuentra en buena medida por desarrollar.

En los municipios del Parque viven 1.113 habitantes (densidad media de 7,8 habitantes/km²), con una estructura demográfica tal que el 34,3 % de los mismos tienen 65 o más años y sólo un 14,6 menos de 15 (hay uno, incluso, en el que el habitante más joven tiene más de 35 años). La evolución demográfica

Figura 6. Mapa conceptual: ¿qué hacer?, ¿cómo?, ¿para qué?
El parque cultural de Albarracín

fica es de signo estructuralmente negativo (desde 1900 se han perdido un 63 % de los efectivos censados aquel año, y sigue siéndolo en la actualidad; así, el saldo demográfico anual medio para el periodo comprendido entre 1991 y 2004 es de -3,81 ‰ y ello pese a que en este mismo periodo el saldo migratorio viene siendo de +5,64 ‰, lo que confirma que el fuerte envejecimiento es el proceso demográfico esencial, por su impacto sobre el crecimiento vegetativo. Esta tendencia hace que municipios como Tormón presenten un futuro problemático en cuanto que lugares de poblamiento permanente. La estructura de la población activa indica una fuerte debilidad de la actividad primaria (11,0 % de los activos), una relativamente importante presencia de la secundaria (24,7 %) y una polarización clara de la actividad hacia el terciario (64,3 %), lo que viene a indicar que, en general, en este territorio resulta perceptible la transición desde una economía tradicional

(agraria) hacia otra moderna, transición desde la desagrarización y la presencia creciente de empresas terciarias, hasta el extremo de que los ratios de licencias terciarias/1.000 habitantes son sensiblemente superiores a los valores medios de la provincia y de la mayor parte de las comarcas; un terciario (es decir, servicios competitivos), eso sí, claramente orientado hacia la restauración y hostelería (que son realmente las actividades que crecen desde el punto de vista de los establecimientos) y totalmente concentrado en el municipio de Albarracín; el resto de las actividades son escasas (con la excepción de las comerciales minoristas). Esa estructura demográfica tiene un fuerte impacto sobre la dotación de servicios y equipamientos públicos (no competitivos), que por las razones de capitalidad administrativa, mayor envergadura demográfica y de dinamismo económico relativo, también se concentran en Albarracín.

Con todo, la estructura productiva comarcal adolece de una cierta especialización en agricultura (la aportación del sector al VAB comarcal es 2,6 veces superior a la media regional y 1,3 a la media provincial), construcción y servicios, mientras que la debilidad industrial es manifiesta. En el caso de los municipios del parque, la especialización terciaria supera el valor medio comarcal y disminuye el de la primaria; el valor de la construcción se mantiene en términos similares. Así pues, se trata de una transición muy primitiva, que no ha redundado, por ahora, en la elevación de los niveles de renta de la población. La comarca de Albarracín presenta de los valores más reducidos de entre las comarcas aragonesas, a lo que colabora la alta tasa de población dependiente, con frecuencia jubilados del régimen especial agrario, por lo que la transferencia pública de rentas por esta vía no mejora los bajos ratios de renta disponible per capita.

Desde el punto de vista patrimonial, aunque las características particulares del parque introducen un signo de identidad muy marcada, no puede obviarse que es un espacio que se inserta

	Cuadro 1. Valor Añadido bruto a precios básicos. Valores absolutos por sectores de actividad, 2004.										
	Total	Agricultura		Energía		Industria		Construcción		Servicios	
		Euros	%	Índice de espec*		%	Índice de espec*		%	Índice de espec*	
				A	B		A	B		A	B
Total Aragón	23.306.408	5,2	1,0	3,1	1,0	21,3	1,0	10,2	1,0	60,1	1,0
Provincia de Teruel	2251538	10,4	1,0	2,0	12,1	1,0	3,9	16,4	1,0	0,8	13,0
Bajo Martín	93.660	20,3	2,0	3,9	5,1	0,4	1,6	30,4	1,9	1,4	15,1
Jiloca	169.866	29,2	2,8	5,6	1,8	0,1	0,6	27,6	1,7	1,3	14,6
Cuencas Mineras	113.745	9,9	1,0	1,9	14,9	1,2	4,8	39,7	2,4	1,9	8,6
Andorra-Sª de Arcos	307.642	2,5	0,2	0,5	68,6	5,7	22,1	3,1	0,2	0,1	9,4
Bajo Aragón	382.006	13,6	1,3	2,6	3,0	0,2	1,0	19,0	1,2	0,9	19,2
Comunidad de Teruel	910.896	3,7	0,4	0,7	1,7	0,1	0,5	13,6	0,8	0,6	9,9
Maestrazgo	32.656	25,4	2,4	4,9	4,4	0,4	1,4	9,2	0,6	0,4	18,0
Sª de Albarracín	40.476	13,3	1,3	2,6	1,3	0,1	0,4	10,7	0,7	0,5	16,9
Gúdar-Javalambre	96.138	9,4	0,9	1,8	5,8	0,5	1,9	16,3	1,0	0,8	24,7
Matarraña	104.453	36,1	3,5	6,9	1,6	0,1	0,5	18,8	1,1	0,9	13,6

Fuente: IAEST, FUENTE: <http://www.aragob.es>

El índice de especialización muestra la participación que un sector tiene en una comarca, con relación a esa actividad en Aragón. Una Comarca se especializa en un sector si la aportación de éste, respecto al total de Aragón, es mayor que la aportación de este sector en Aragón, siendo el citado índice mayor que la unidad. Si éste es menor que uno, indica que la comarca no está especializada en este sector. Siendo la especialización media de Aragón igual a la unidad.
A: sobre el valor provincial, **B:** sobre el valor regional

Cuadro 2. Renta bruta disponible por comarcas (€)				
	1995	1999	2002	2004
Aragón	8.467	9.960	11.749	13.731
Huesca	8.774		12.528	13.936
Teruel	8.532		13.150	12.909
Zaragoza	8.380		12.142	13.812
Bajo Martín	7.344	7.456	12.440	
Jiloca	7.365	7.515	9.009	
Cuencas Mineras	7.477	7.447	9.233	
Andorra-Sª de Arcos	7.636	8.1331	9.965	
Bajo Aragón	8.752	9.540	12.409	
Comunidad de Teruel	7.812	8.741	10.468	
Maestrazgo	8.920	9.830	11.669	
Sª de Albarracín	7.341	7.756	9.427	
Gúdar-Javalambre	7.258	6.936	8.601	
Matarraña	7.172	8.129	9.832	
Bajo Martín	7.041	7.259	9.164	

Fuente: IAEST y Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero, <http://www.aragob.es>

en otro mayor, la comarca de Albarracín, que no le es indiferente, esencialmente porque los valores ambientales y patrimoniales vuelven a reproducirse en la globalidad del territorio comarcal

como recursos con alta capacidad de arrastre sobre la acción económica, eso sí, en el resto de la comarca, con la excepción de Albarracín, carecen de una oferta potencial organizada.

Albarracín es un caso aparte. Es el motor demográfico, económico y cultural de la comarca y del Parque. En este municipio, además del Parque, existe otra estructura muy interesante y que participa activamente en su desarrollo y consolidación como centro de turismo interior, nos referimos a la Fundación Santa María de Albarracín (<http://www.fundacionsantamariadealbarracin.com>), entidad sin ánimo de lucro que viene mostrando desde hace muchos años un acción orientada a la valorización de los

recursos patrimoniales de la ciudad, con intervenciones muy afortunadas en la recuperación y gestión del patrimonio histórico (con

énfasis especial en el Palacio Episcopal, sede de la fundación y del Museo Diocesano, el Museo de Albarracín, la Ermita de San

Juan, la Torre Blanca y el Centro de Restauración, en el antiguo matadero municipal), y a su desarrollo y promoción cultural, con

una oferta anual que incluye cursos de historia, arte, música, literatura, patrimonio, ciclos de conciertos, exposiciones de pintura y organización de congresos, conciertos de música clásica, exposiciones artísticas de alto nivel, ...

b) Oferta de recursos y servicios y equipamientos de vocación turística

Recientemente se han publicado los resultados derivados de la implementación en la provincia de Teruel de un programa

Cuadro 3. Establecimientos turísticos. oferta de alojamientos por tipos, 2004.										
	Hoteles, hostales y similares		Viviendas de Turismo Rural		Campings		Áreas de Acampada		Apartamentos Turísticos	
	Establec	Habit	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas
Aragón	766	17.740	761	5.664	72	24.149	18	3.572	75	1.940
Huesca	343	7.787	463	3.339	51	18.149	8	927	50	1.239
Teruel	183	3.152	236	1.808	10	2.051	7	1.931	23	483
Zaragoza	240	6.801	62	517	11	3.949	3	714	2	218
Bajo Martín	4	72	2	14	0	0	1	111	0	0
Jiloca	15	239	17	126	0	0	0	0	0	0
Cuencas Mineras	8	94	8	68	1	90	1	210	0	0
Andorra-Sª de Arcos	6	132	2	14	0	0	0	0	0	0
Bajo Aragón	17	362	10	76	1	297	0	0	1	20
Comunidad de Teruel	34	762	13	124	1	120	1	372	1	23
Maestrazgo	16	272	30	218	1	340	0	0	3	38
Sª de Albarracín	31	414	52	404	2	440	2	378	3	32
Gúdar-Javalambre	17	225	0	0	1	300	0	0	1	9
Matarraña	0	0	1	12	0	0	0	0	0	0
Bajo Martín	34	612	64	508	3	608	2	860	5	256
Jiloca	18	193	38	256	1	156	0	0	10	114

Fuente: IAEST según Guía de Servicios Turísticos de Aragón, 2004. Gobierno de Aragón. FUENTE: <http://www.aragob.es>

Figura10: Palacio episcopal, sede de la Fundación Santa María de Albarracín y Catedral del Salvador. Albarracín

INTERREG SUDOE III-B denominado REVITAL, en el que se ha trabajado la relación existente entre el patrimonio, en cuanto que oferente de “capital” para la revitalización socioeconómica de áreas rurales deprimidas, y los servicios turísticos para la aten-

ción de los visitantes (Hernando, 2007) y capaces de generar un impacto positivo sobre la calidad de vida de la población local.

En dicho trabajo, se ha evaluado la riqueza patrimonial inmueble (religiosa, civil, militar e industrial) y el patrimonio integrado en el entorno natural (paisajes naturales de interés, yacimientos paleontológicos, arte rupestre y yacimientos arqueológicos), de cada municipio de la provincia de Teruel⁷. Así mismo, se han valorado los servicios y equipamientos entendibles como básicos para una correcta atención del visitante en áreas rurales: alojamientos (hoteles, albergues, campings y casas rurales), restauración (restaurantes, café-bar), equipamientos deportivos (piscina, frontón, polideportivo), equipamientos sanitarios (centro de salud, farmacia), servicios comerciales (panadería, alimentación, “multiservicios rurales”) y otros servicios (oficina de turismo, empresas de turismo activo, bancos, gasolineras y talleres mecánicos)⁸:

De la cuantificación de esos grupos de variables deriva un ranking de posicionamiento de los municipios. Contrastando las posiciones se observa qué municipios presentan disfunciones en la relación patrimonio-turismo, entendiendo el patrimonio como un “potencial” que, independientemente de su interés y del impacto que pueda tener, si no dispone de una infraestructura turística paralela difícilmente puede dar lugar a un impacto socioeconómico positivo. Identificamos tres grupos:

- Municipios con posicionamiento similar en las dos componentes, es decir, con una infraestructura turística acorde a su riqueza patrimonial, hay que señalar a Albarracín y Rubielos de Mora, Teruel y Alcañiz (en lo que la concordancia deriva de ser las ciudades más importantes y pobladas de la provincia, por lo que los equipamientos y servicios tienden a concentrarse en ellas por una razón de masa crítica de usuarios).
- Municipios en los que la posición por equipamientos y servicios de vocación turística supera a la derivada de la valoración pa-

rimonial. Esto se puede explicar por varios motivos, en primer lugar hay que tener en cuenta la población, ya que la dotación de servicios mínimos tiende a depender de su volumen. También entran en este grupo municipios con un excelente entorno natural, por lo general enclavados en las serranías, como es el caso de Alcalá de la Selva, Manzanera, Bronchales y Orihuela del Tremedal, en los que se ha desarrollado un sector vinculado al turismo de salud y naturaleza con una larga trayectoria, lo que figura en el origen de la amplitud y diversificación en la oferta hotelera y de alojamientos.

- Municipios con alta riqueza patrimonial y sin infraestructura turística apreciable, lo que provoca que los recursos den lugar a una potencialidad que no alcanza la categoría de producto; es el caso de Mirambel, Mosqueruela, Calaceite, La Iglesuela del Cid, ...

Por comarcas, la Comunidad de Teruel, con 1.441 unidades de valor, es la que cuenta con mayor riqueza patrimonial. Aunque son Maestrazgo (50'3), Matarraña (42'8) y Gúdar-Javalambre (41'1) las que presentan una media de recursos/municipio más alta, y junto a la de Albarracín son las que poseen una experiencia turística más dilatada en el tiempo.

Así pues, Albarracín destaca en el marco provincial al que pertenece, tanto por los recursos patrimoniales que conforman su oferta turístico-cultural, como por la estructura que se ha desarrollado para la atención de los turistas. En conjunto, su patrimonio representa un 3,0 % de la valoración provincial (concentra sólo un 0,8 % de la población de la provincia), y por servicios y equipamientos turísticos ocupa, junto a Alcañiz, la primera posición en el ranking turolense (con índice de 13). Si a se Albarracín suman el resto de los municipios del Parque (Tormón 14, Ródenas 21, Pozondón 24, Bezas 5 y Albarracín 219), el valor patrimonial representa el 3,9 % del provincial, si bien, el índice de dotaciones pierde valor relativo por la heterogeneidad implícita a las bajas aportaciones de Tormón (1) y Ródenas (2).

Del análisis precedente se deriva la necesidad de ordenar el aprovechamiento de los recursos, partiendo de aquellos núcleos en los que los valores son más altos, es decir, mediante

la consolidación de núcleos de desarrollo a escala comarcal que sirvan como aglutinadores de las acciones a realizar en sus áreas

Cuadro 4. Valor patrimonial de las comarcas aragonesas				
Comarca	Nº mun	Valor patrimonial de las comarcas (valor numérico)	Municipio con mayor valor patrimonial (valor numérico)	Media valor patrim. por municipio
ALBARRACÍN	25	726	ALBARRACÍN, 229	29'0
ANDORRA	9	239	OLIETE, 46	26'5
BAJO ARAGÓN	20	613	ALCAÑIZ, 118	30'6
BAJO MARTÍN	9	201	HIJAR, 51	22'3
CUENCAS MINERAS	30	546	MONTALBÁN, 57	18'2
GÚDAR-JAVALAMBRE	24	987	RUBIELOS DE MORA, 124	41'1
JILOCA	40	983	CALAMOCHA, 162	24'6
MAESTRAZGO	15	755	MIRAMBEL, 116	50'3
MATARRAÑA	18	771	CALACEITE, 93	42'8
TERUEL	46	1.441	TERUEL, 319	31'3

Fuente: HERNANDO, P. L. y otros (2007)

de influencia. Entre ellos cabe citar a Teruel, Alcañiz, Albarracín, Calamocha y Valderrobres. Concretando en el de Albarracín, el nodo esencial del Parque Cultural, es evidente la necesidad de potenciar este emplazamiento, capaz, por sus recursos, de atraer a los visitantes y de generar un efecto difusor hacia el resto del parque y de la comarca en general. De hecho, según información suministrada por la Oficina de Turismo de Albarracín, la ciudad ha recibido entre 2003-2006 una media de 136.000 turistas/año, con máximos mensuales de unos 20.000 en abril y agosto; de esos visitantes, un mínimo de 34.850 han practicado auténtico turismo cultural (son los visitantes de la oferta “Albarracín, espacios y tesoros”, gestionada por la Fundación Santa María, y 50.000 han visitado los abrigos con pinturas ruprestres del Parque Cultural, una masa de “clientes”, pues, muy importante, aunque excesivamente concentrada en los recursos de la ciudad y en las pinturas y que, por ello, hay que redirigir hacia el conocimiento y disfrute de los ofertados por el resto de los municipios.

c) El proceso de “construcción”

Desde la publicación de la Orden de incoación del Parque

Cultural de Albarracín, se han ido desarrollando un conjunto de actuaciones que están dando lugar a la “conformación” del parque como una estructura organizada, tanto desde el punto de vista de los valores culturales que ofrece en cuanto que recursos de acción para el desarrollo, como desde la perspectiva de la oferta de estructuras para la atención de los visitantes, nos referimos a la disponibilidad de servicios y equipamientos tan básicos como restauración, alojamientos, espacios expositivos, ... que no existen en la mayor parte de los municipios, con la excepción ya conocida de Albarracín, cuya dinámica es distinta y la gestión de sus recursos turísticos ajena a la del resto del parque.

El parque se está “construyendo” en la actualidad, tanto desde el punto de vista de las actuaciones de adecuación, mantenimiento y protección de los recursos culturales, como desde la elaboración de su plan de gestión, todavía pendiente de redacción definitiva⁹, lo que supone una debilidad que lastra negativamente su consolidación como territorio con vocación de aprovechamiento turístico-cultural. Otra se relaciona con el proceso de delimitación del territorio comprendido por el parque, ya que han quedado fuera de él otros espacios con características muy parecidas, como los municipios de Almohada y Peracense, lo que hubiera contribuido a optimizar la masa crítica de recursos ambientales-patrimoniales disponibles. La última la entendemos desde el plano del déficit en la labor de sensibilización inicial sobre la existencia e importancia de esta estructura en cuanto que elemento de dinamización socioeconómica, ambiental y cultural, en definitiva territorial, que no ha existido, ni hacia los habitantes ni hacia las instituciones locales. Es por lo anterior que la actuaciones desarrolladas hasta ahora, aunque derivadas de objetivos muy precisos, no cuentan con la perspectiva temporal a medio plazo que otorgaría disponer del referido plan de gestión, a la vez que en su financiación sólo ha intervenido el Gobierno de Aragón y no así los ayuntamientos u otras instituciones locales

como las comarcas (las de Sierra de Albarracín y Comunidad de Teruel) o la propia Comunidad de Albarracín; en consecuencia, las actuaciones han sido menos numerosas de lo que hubiera sido de desear, con menor impacto territorial, y están dilatando excesivamente la disponibilidad de este parque como una oferta consolidada.

En el proceso identificamos tres etapas:

- La primera fase de actuaciones se desarrolló entre 2000 y 2001. Fueron acciones básicas, orientadas a proteger y potenciar aquellos activos culturales que dan sentido al Parque y constituyen la base para el desarrollo de las actividades: se procedió a limpiar senderos y caminos y sustituir elementos de señalización (ruta de senderismo del río Ebrón entre las localidades de El Cuervo y Tormón y ruta entre Tormón y Bezas), inventariar y delimitar los entornos de protección de los enclaves con arte rupestre, proteger mediante cerramientos algunos abrigos que estaban al aire libre, y a recuperar la música tradicional de la Sierra.
- Con la segunda y tercera se detectan cambios en la finalidad de las actuaciones, ya que pasan a orientarse prioritariamente hacia la dotación de equipamientos y servicios. Durante la segunda fase, iniciada a partir del año 2002, se ha actuado en la construcción de un albergue en Tormón, cuya gestión ha salido posteriormente a subasta, lo que ha supuesto que una familia de neorrurales haya fijado su residencia en el pueblo, además de ofertar los servicios de cafetería y bar que no existían previamente; en la reforma de una casa rural en Rodenas (lo que ha inducido, en este caso, que de la mano de la iniciativa privada se hayan restaurado algunas de las casas ubicadas en el barrio medieval más significativo de esta localidad, además de servir de incentivo para la construcción de un restaurante); la rehabilitación del antiguo horno municipal en Pozondón, inicialmente con la idea de ofertar desde él un

Figura12. Aljibe medieval de Rodenas

Figura13. Castillo de Losares, Pozondón.

Figura14. Cascada del río Ebrón, Tormón

Figura15. Laguna, Bezas

- restaurante; y en Bezas la reparación del antiguo cine, para ubicar en él el Centro de Interpretación del Parque Cultural de Albarracín, y la construcción de una hospedería. Con esas actuaciones se ha favorecido la creación de nuevos recursos económicos complementarios a los agrarios desde la oferta de una estructura incipiente de servicios con los que atender a los visitantes y colaborar en la mejoría de la calidad de vida local, para así frenar la despoblación y atraer nuevos pobladores interesados en la explotación de los recursos ofrecidos. En realidad, salvo Albarracín, el resto de los municipios integrados en el parque presentan una de sus principales debilidades en la oferta de servicios hoteleros y de restauración.
- En la tercera, iniciada en 2004 y todavía inconclusa, se está progresando en la dirección trazada en la anterior: la mejora

en la oferta de equipamientos del parque con el objetivo de progresar en su capacidad de atracción turística, dotando a cada localidad de infraestructuras de exposición y didáctica de su patrimonio cultural. Las actuaciones que se están desarrollando son la construcción de un Centro de Interpretación de la Piedra de Rodeno en Rodenas, la utilización de un antiguo horno como Centro de Interpretación de la Arquitectura Tradicional en Pozondón, el diseño del Centro de Actividades de la Naturaleza en una antigua casa de forestal en Tormón, y se ha progresado en la construcción del Centro de Acogida de Visitantes del Parque Cultural en Bezas.

Durante el período 2003-2006, la inversión realizada para atender el plan de actuaciones explicitado, toda ella de carácter público, asciende a 557.431,47 euros (a los que habrá que añadir la previsión de otros 150.000 durante 2007), una cifra demasiado modesta y que convierte en imperiosa la elaboración del Plan de Parque para progresar adecuadamente en su consolidación como espacio de cultura-turismo-ocio-desarrollo local, esta es, como se ha expuesto anteriormente, la primera de las debilidades encontradas en el proceso. Otras se detectan en los capítulos de:

- la gestión del Parque Cultural, con una carencia casi absoluta de personal técnico,
- la promoción-difusión interna y externa de esta estructura y de los recursos que oferta; es significativo que después de casi siete años de andadura la elaboración de la página web se esté abordando en este momento,
- también es importante la desconexión entre el Parque, la Fundación Santa María de Albarracín, el programa Leader +, las comarcas con competencias administrativas en este territorio y la Diputación Provincial de Teruel; todas ellas ejecutan planes de valorización y protección del patrimonio al servicio de un desarrollo sostenible, pero lo hacen como compartimen-

tos estancos, sin lugar a la génesis de sinergias positivas por aumento de la masa crítica que supondría el sumatorio de acciones organizadas en un plan coordinado,

- tampoco se detecta una implicación real de las autoridades municipales en su construcción; en el caso de Albarracín la acción es individualizada, en el de los otros municipios la situación es más de espera de acontecimientos que de acción orientada a buscarlos desde esta estructura, que en el fondo lo es de innovación; posiblemente, el grado de desvitalización humana alcanzado sea la causa de una parte de ello, otra entendemos que lo es la falta de liderazgo claro como consecuencia del propio proceso de génesis de la declaración del Parque, hecho de arriba-abajo, y sin contar de antemano con la implicación activa de los actores locales públicos e interés de la población local,
- finalmente, la ausencia de implicación de los actores locales también es extrapolable a la acción privada, que por ahora mantiene una cuota de participación mínima, con la excepción de la gestión de algunas instalaciones en las que ha entrado el parque mediante su financiación; es de esperar que la progresiva consolidación de esta estructura, y la mejor redistribución de los visitantes entre los distintos recursos del parque origine más iniciativas empresariales en el futuro.

4. Conclusiones.

El territorio (por su carácter integrador y sistémico) constituye el eje central sobre el que pivotan la mayor parte de las políticas de desarrollo. Territorio y recursos de desarrollo son variables indisociables, y el territorio lo “construyen” los grupos humanos, de lo que deriva una doble interacción, dando origen a los binomios: (i) recursos de desarrollo (reales y potenciales)-grupos humanos y (ii) recursos de desarrollo-territorio (porque los primeros modelan el valor del segundo), lo que avala la conve-

niencia de facilitar el desarrollo desde la valorización de recursos endógenos con demanda real y mediante un uso sostenible de los mismos (en caso contrario, el valor del territorio cambiará y se acabará modificando la oferta de recursos, en definitiva, el valor del capital territorial será distinto).

Entre los recursos potencialmente valorizables como elementos de desarrollo figuran los incardinados en el grupo denominado patrimonio cultural, entendido como el combinado formado por el patrimonio histórico (tal y como aparece explicitado en la Ley General de Patrimonio Histórico Español) y el patrimonio ambiental, cuya conjunción da lugar a un paisaje cultural, de carácter, pues, antropizado. Desde esa valorización, al carácter tradicional del patrimonio como bien de identidad, se añade el de patrimonio como agente y bien económico (que por ello puede generar ingresos monetarios) derivado de un uso del mismo de carácter turístico (los ciudadanos como espectadores y consumidores de patrimonio durante su tiempo de ocio). Por otro lado, ese uso turístico se ha revelado como un interesante nicho de alternativas laborales en ámbitos rurales (gestión y aprovechamiento de los recursos patrimoniales) donde la transición del modelo tradicional (de carácter esencialmente agro-silvo-ganadero) hacia otro evolucionado está afectada por las dificultades inherentes a generar fuentes de empleos alternativos a la acción primaria, de una parte, o complementarios a ella, de otra. Todo ello explica que el patrimonio como recurso esté cada vez más presente en las políticas de desarrollo territorial, en especial las aplicadas en territorios rurales; una opción de desarrollo con enorme capacidad de arrastre sobre otros activos del capital territorial (no en vano es real el carácter transversal de la cultura) e inductora de la cultura de la innovación (de la misma manera que en otros ámbitos se habla de la capacidad de arrastre del complejo agroindustrial, en el que nos ocupa debería hacerse en términos del complejo turístico-patrimonial, entendido como el combinado

formado por la disponibilidad de recursos patrimoniales adecuadamente valorizados y su uso como materia prima de la “industria turística”), pero que, paralelamente, exige una acción de protección y salvaguarda para evitar un eventual consumo masivo que deteriore el recurso (sostenibilidad del aprovechamiento)

Es el caso de la Ley de Parques Culturales de Aragón de 1997, figura especialmente interesante para la conservación, difusión y gestión-aprovechamiento del patrimonio cultural, desde la acción institucional favorecedora de la génesis de una oferta estructurada de recursos patrimoniales con potencialidad para la dinamización socioeconómica local-rural; en el marco de esa ley se encuadra el Parque Cultural de Albarracín, que ubicado en el tercio oriental de una de las comarcas más deprimidas de la Comunidad Autónoma de Aragón, orienta su acción hacia la génesis de un producto patrimonial-turístico con capacidad para generar sinergias de desarrollo local.

El Parque esta formado por cinco municipios partícipes del calificativo de rural profundo en un contexto de montaña media mediterránea continentalizada marcado por el enclavamiento, la accesibilidad extremadamente baja, la debilidad del tejido productivo y la tendencia a la desertización funcional, y que disponen, paralelamente, de un patrimonio cultural-ambiental de alto valor, capaz, desde su correcta valorización y promoción, de garantizar una transición eficaz desde un modelo rural tradicional hacia otro rural-postmoderno, mediante el aprovechamiento turístico-cultural del espacio y la progresión de actividades relacionadas con el terciario; una buena muestra de ello se puede observar en Albarracín, que siendo el nodo central del territorio del parque, cuenta con una dilatada experiencia en la acción de protección-valorización-aprovechamiento turístico-cultural de este tipo de recursos, liderada en los últimos años por la Fundación Santa María. Gracias a su trabajo, se ha restaurado buena parte del patrimonio histórico de esta pequeña ciudad y desa-

Cuadro 5. Acciones en el Parque (en €)										
	2003		2004		2005		2006		2007 (previsión)	
	Actuación	Inversión	Actuación	Inversión	Actuación	Inversión	Actuación	Inversión	Actuación	Inversión
Albarracín			Inversión en PCA. Acopio de materiales elementos de señalización de eje del parque	16.832,24	Proyecto básico de ejecución y dirección de obras de restauración parcial de las murallas de Albarracín. Lado Oeste	9.000	Proyecto y dirección de la realización del acondicionamiento del espacio de las pinturas de Albarracín	12.000	Desarrollo del proyecto de acondicionamiento del espacio de las pinturas de Albarracín	±30.000
Bezas	Finalización sendero de Peña del Hierro	6.000	Gastos de funcionamiento del parque	6.000	Adecuación del entorno del río de Bezas	20.432,35	Gastos de funcionamiento del parque	12.000		
	Proyecto de señalización elementos patrimoniales del parque cultural	11.810,4	Adquisición de materiales para la oficina del parque cultural	10.934,9	Inversión PCA: eje del parque	21.350	Elaboración proyecto de intervención en el Cine de Bezas	42.000	Desarrollo proyecto de intervención en el Cine de Beza	±30.000
	Obras de mantenimiento antiguo cine de Bezas	18.000			Gastos de promoción y difusión del Parque cultural de Albarracín.	26.756,7				
					Gastos de funcionamiento del parque	12.000				
Pozondón	Reconstrucción horno municipal con fines culturales	42.070	Inversión en PCA	24.366,98	Rehabilitación del edificio del Ayuntamiento	43.694,88	Proyecto museológico para el Horno de Pozondón	12.000	Desarrollo proyecto museológico para el Horno de Pozondón	±30.000
					Adquisición materiales para los centro de interpretación	6.500	Intervención en el Castillo de Losares de Pozondón	11.500		
Rodenas			Inversión en PCA. Sendero del parque	28.967,52	Restauración del aljibe y otras obras de acondicionamiento	22.613,12	Adecuación del horno	12.000		
					Protección de los restos de la ermita de Santa Catalina	3.558,88	Proyecto museístico	12.000	Desarrollo proyecto museístico	±30.000
					Adquisición materiales para los centro de interpretación	6.500	Reparación reloj de la iglesia	2.000		
Tormón	Rehabilitación Horno Tejería	6.000	Señalización de elementos patrimoniales	59.162	Rehabilitación cocina albergue	12.000	Rehabilitación Casa Forestal	15.381,5		
	Equipamiento del Albergue	3.000								
	Trabajos en el sendero del PCA	9.000								
TOTAL		95.880,4		146.263,64		184.405,93		130.881,5		±120.000

FUENTE: Gerencia del Parque Cultural de Albarracín

rollado numerosas actividades científicas (cursos, congresos y reuniones, seminarios y jornadas de trabajo); también promueve otras de dinamización cultural local, conciertos de música clásica, exposiciones artísticas de alto nivel, ... lo que ha convertido a Albarracín, un pequeña ciudad de 1.050 habitantes, en un centro cultural de primer orden, con más actividad que muchas ciudades con más población.

Esas actuaciones han mejorado la atractividad-competiti-

vidad de una ciudad que también es parte integrante del parque y están actuando como motor de desarrollo que ha movilizad el interés de la iniciativa privada en el marco de la oferta terciaria de vocación turística (apertura de nuevos establecimientos hosteleros, bares y restaurantes), lo que ha colaborado a frenar la progresiva despoblación y favorecido la llegada de mano de obra exógena; es así que se ha iniciado una cierta espiral de desarrollo cultural, social y económico, en otras palabras lo que

en algunas ocasiones hemos denominado espiral del crecimiento demo-económico (Rubio y Guillén, 2007). Sin duda, es un buen ejemplo para trabajar en esa misma línea en la globalidad del Parque Cultural.

Por su parte, el Parque está interviniendo positivamente mediante la valorización de las potencialidades turístico-culturales en los municipios más rurales de los integrados en él y, paralelamente, mantiene un acción orientada al desarrollo local en un territorio en el que, de una parte, la continuidad de muchos de sus núcleos está comprometida por las tendencias demográficas que mantienen y, de otra, cuentan con dotaciones escasas de servicios y equipamientos, públicos (no competitivos) y privados (competitivos), lo que influye negativamente sobre la calidad de vida de la población. La filosofía de las actuaciones se orienta hacia la valorización, protección y aprovechamiento del medio ambiente y de los recursos culturales, desde objetivos que enfatizan en:

- la necesidad de ofertar alternativas laborales a la agricultura para frenar la despoblación, incluso con la idea de conformar un foco de atracción de nuevos pobladores interesados en la explotación de los recursos,
- garantizar el mantenimiento de los usos y costumbres tradicionales en relación con el patrimonio cultural-natural, que de otra manera desaparecerían, junto con los pueblos,
- incrementar la disponibilidad de servicios para la población; es problemática la carencia de establecimientos comerciales-hosteleros que puedan ofrecer servicio a los vecinos y a los posibles visitantes; en el mejor de los casos existen contratas del tele-club municipal durante el periodo estival. La creación y puesta en marcha de nuevos servicios repercutirá, al menos, en la posibilidad a corto plazo de disponer durante todo el año de cafetería, bar y restaurante, e incluso en la creación de pequeñas tiendas multiservicio¹⁰; la existencia de estos

establecimientos sirve para reclamar de la administración la reparación de las vías de acceso a los núcleos y a los recursos patrimoniales, la mejora de la recepción de la señal de televisión y telefonía, ...,

- generar una oferta cultural; la realización de exposiciones, conferencias, proyecciones,..., permitirá a los habitantes participar en determinadas manifestaciones culturales y mejorar la atractividad e imagen del territorio. Con ello, también se incentivará la sensibilización sobre el valor y aprecio hacia el patrimonio cultural y natural propio y la necesidad de protegerlo en cuanto que activo de futuro.

Tras nueve años desde la incoación del expediente de creación del Parque Cultural de Albarracín, el proceso de diseño y “construcción” de las estructuras del parque ha ido progresando con etapas caracterizadas por objetivos de actuación diferentes: protección de elementos patrimoniales en la primera, génesis de infraestructuras y equipamientos y apoyo a la oferta de servicios en las siguientes. Aunque los resultados de las actuaciones están pendientes de valorar, por tratarse de proyectos que sólo dan frutos a largo plazo, no obstante, esas sirven para apuntar lo que deberá ocurrir dentro de unos años si los proyectos siguen el curso previsto.

En lo referido a la primera fase, se ha cumplido con uno de los principales objetivos del Parque, el de la protección y conservación del patrimonio cultural. Además, se ha potenciado la visita a los lugares con la mejora de la señalización y de las rutas senderistas. Esto ha supuesto el aumento de visitantes a las zonas indicadas, superando, en cualquier caso, los 50.000 visitantes/año en el conjunto de pinturas rupestres de Albarracín; en otros lugares, como Tormón, se ha iniciado un movimiento de senderistas y cicloturistas en una población que nunca había contado con actividades de este tipo. Es una realidad la combinación de la oferta de turismo cultural con un turismo “verde” o naturalista

cada vez más presente, que se retroalimentan mutuamente.

La segunda, con la creación y puesta en marcha de nuevos servicios (promovidos por el Parque Cultural), ha permitido a los habitantes disponer durante todo el año de servicios que no tenían, con lo cual se ha intervenido en la mejora de su calidad de vida y potenciado las posibilidades turísticas. Además, en pueblos en los que hacía décadas que no nacían niños, se están desarrollando alternativas laborales extra-agrarias que empiezan a fijar población joven, con especial énfasis en la femenina.

La tercera, hoy inconclusa, es la de menor impacto. La intención es que las estructuras expositivas previstas sirvan para crear una imagen del parque, y que el importante caudal de turistas que visitan la ciudad de Albarracín encuentre en el resto de localidades una oferta complementaria, o combinada, a la de la ciudad, lo que deberá permitir aumentar el número y duración de las estancias, optimizando cultural y económicamente los recursos patrimoniales y servicios turísticos.

La elaboración de esta comunicación nos ha permitido confirmar varias hipótesis acerca de la necesaria coordinación que debe presidir el binomio patrimonio cultural-infraestructura y servicios de vocación turística, ello desde la planificación de la gestión estratégica de la cultura y el medio ambiente en cuanto que factores alternativos de desarrollo en territorios rurales sometidos a una reestructuración productiva ligada a las “crisis-modificaciones” del sector agrario y la necesidad de desarrollar actividades económicas no agrarias para garantizar el mantenimiento del sistema de asentamientos; el aprovechamiento de las oportunidades inducida por un turismo cultural-ambiental no ha alcanzado techo, porque la sociedad presenta comportamientos cada vez más urbanos (y por ello demandadores de una oferta ambiental y de ruralidad asimilada a ocio, cultura y tranquilidad organizada que satisfaga sus necesidades), y una renta familiar disponible creciente.

El déficit en la accesibilidad del territorio del parque con respecto al sistema urbano español es una realidad que, por otro lado, se contrapone a una buena ubicación en el contexto del mismo, y también la proximidad a la ciudad de Teruel es importante, porque en ella sí se están desarrollando interesantes esfuerzos en infraestructuras de comunicación para mejorar su accesibilidad externa; es una circunstancia que debe aprovechar el Parque; en este sentido, la coordinación a escala provincial deberá ser la máxima prioritaria que dé sentido a los objetivos de actuación. Coordinación que también deberá presidir la acción del Parque Cultural de Albarracín y de la Fundación Santa María que, no lo olvidemos, comparten objetivos generales y territorio de acción, si bien hoy por hoy no se observan interferencias negativas, ya que la segunda sólo interviene en Albarracín y el primero lo hace en el resto del territorio.

Figura 16. Esquema conceptual: conclusiones

La senda trazada mediante las acciones ejecutadas en el parque nos parece adecuada, creemos que incluyen un alto potencial de desarrollo socioeconómico local, que a fecha de hoy no se ha materializado en realidad incuestionable, seguramente como consecuencia de la debilidad demográfica (lo que figura en la base del déficit de empresariedad) y la insuficiente promoción externa de esta iniciativa. Su capacidad para movilizar recursos locales es alta, pero se enfrenta a la ausencia de una capacidad de liderazgo local a todos los niveles, tanto por el lado de las instituciones como por el de los agentes sociales y económicos; quizás en este capítulo lo que haya faltado es una labor de sensibilización interna. Tampoco deja de ser importante la carencia del “Plan de Parque”.

Finalmente, de una parte, el Parque Cultural no deja de ser una figura de innovación, capaz de aunar la valorización de los recursos patrimoniales como bien económico, con su protección y salvaguarda ante un eventual deterioro por consumo masivo, en definitiva, de desarrollo sostenible; de otra, es una figura legislativa cuyo desarrollo proporciona un balón de oxígeno a la oportunidad que para lo local supone el aprovechamiento turístico-cultural de recursos endógenos de demanda global, y ello sin presuponer que ese aprovechamiento sea la panacea de la revitalización socioeconómica de los municipios del Parque, aunque incluye un alto potencial para hacer posible que pervivan como ámbitos de poblamiento y humanización del espacio, a la vez que puede colaborar para que acabe la etapa de barbecho en el aprovechamiento del espacio que ha seguido a la crisis de la agricultura productivista en este territorio.

Las dudas sobrevienen cuando se reflexiona sobre los límites de esa dinámica, porque llevada al extremo pudiera conducir a un productivismo de signo diferente al pasado y en términos de “monocultivo”, sobre donde está el techo de la oportunidad a la que da lugar, y sobre la capacidad para mantener en progresión

la necesidad constante de seguir mejorando la competitividad propia con respecto a otros territorios de vocación similar para, haciendo posible el aprovechamiento sostenible de los recursos patrimoniales-ambientales locales en el marco de una escala cada vez más global, que la revitalización humana y funcional sea posible.

Notas

¹ Sobre este valor de nicho laboral son muy interesantes las reflexiones realizadas por Jacques Delors en el Libro Blanco sobre Competitividad, Crecimiento y Empleo. Delors habla de cuatro grupos y de 19 ámbitos de actividad; el tercer grupo se orienta hacia los servicios culturales y el ocio, y en él se integran todas las actividades del sector turístico, el audiovisual, la valorización del patrimonio cultural y el desarrollo cultural local.

² La propia Ley General de Patrimonio Histórico de 1985 plantea que el uso más importante que debe otorgarse a los bienes culturales es el su estudio y disfrute por parte de la mayor cantidad posible de población (LLULL, 2005).

³ Este parque conjuga en su territorio importantes valores medioambientales y culturales, como el monumento del Monasterio de San Juan de la Peña y su entorno natural, tan simbólicos para la Historia del Reino de Aragón

Está formado por los términos municipales de Jacón, Santa Cruz de la Serós, Santa Cilia de Jaca, Bailo, Caldearenas y Las Peñas de Riglos. Sus principales valores culturales son: el Real Monasterio de San Juan de la Peña (Monasterio Viejo y Monasterio Nuevo, declarados monumentos en 1889 y 1923.), la Iglesia del Monasterio de Santa Cruz de la Serós (declarada monumento en 1931), el tramo del Camino de Santiago correspondiente a la Canal de Berdún, la Iglesia de San Caprasio de Santa Cruz de la Serós, los conjuntos urbanos de Atarés, Botaya, Bernués, Ena, Osia, Santa Cilia de Jaca y Bailo, y el Monumento Natural de San Juan de la Peña.

⁴ Tiene como principales valores el arte rupestre prehistórico y los monumentos religiosos del Somontano. Desde el punto de vista paisajístico destaca la Sierra de Guara, declarada Parque Natural.

Está formado por los municipios de Azara, Adahuesca, Alquezar, Bárcabo, Barbastro, Castillazuelo, Colunga, Santa María de Dulcís, Pozán del Vero. Sus principales valores culturales son: el conjunto de cuevas, lugares y abrigos de arte rupestre prehistórico, el Castillo y Colegiata de Alquézar, el casco urbano de Alquézar, la Ermita de Treviño de Adahuesca, la Catedral de Santa María, casco antiguo, Casa Palacio de los Argensola, Iglesia y Hospital de Santa Lucía y San Julián en Barbastro.

⁵ Destaca por el patrimonio natural relacionado con la actividad antrópica desde época prehistórica (posee una gran concentración de enclaves naturales con arte rupestre) y el patrimonio artístico de época medieval.

Está formado por los municipios de Montalbán, Peñarroya de Tastavins, Tor-

re de las Arcas, Obón, Alcaine, Oliete, Alacón, Ariño, y Albalate del Arzobispo, siendo sus principales elementos patrimoniales: el conjunto histórico, castillo, Iglesia de la Asunción y Santuario de la Virgen de los Arcos en Albalate del Arzobispo, la Iglesia de Santiago y Torreón de la Cárcel en Montalbán, los yacimientos arqueológicos de El Palomar, Torreón de San Pedro y conjunto de Eras de los Moros en Oliete, el conjunto de cuevas, lugares y abrigos con arte rupestre prehistórico, los Cañones del Río Martín, y las huellas de dinosaurio en Ariño

⁶ El Parque Cultural del Maestrazgo es el de mayor extensión de todos los parques culturales de Aragón. Está constituido por los municipios de Alcorisa, Mas de las Matas, La Ginebrosa, La Cañada de Verich, Aguaviva, Castellote, Las Parras de Castellote, Seno, Berge, Molinos, Los Olmos, Crivillén, Estercuel, Gargallo, Cañizar del Olivar, Castel de Cabra, La Zoma, Ejulve, Mezquita de Jarque, Cañada Vellida, Fuentes Calientes, Galve, Cuevas de Almudén, Jarque de la Val, Hinojosa de Jarque, Camarillas, Aliaga, Pitarque, Villarluengo, Bordón, Tronchón, Miravete de la Sierra, Villarroya de los Pinares, Cañada de Benatanduz, La Cuba, Mirambel, Cantavieja, Fortanete, La Iglesuela del Cid, Mosqueruela y Puertomingalvo.

Su creación, en un contexto de territorio de reconquista y repoblación por órdenes militares medievales recoge cascos urbanos de gran interés, estructuras defensivas, yacimientos arqueológicos, ejemplos únicos de arquitectura gótica levantina, edificios barrocos y renacentistas y hasta yacimientos paleontológicos. Entre los valores que se describen en su declaración cabe destacar: los conjuntos históricos de Cantavieja, Mirambel, Mosqueruela, la Casa Consistorial e Iglesia de la Purificación en Fortanete, el conjunto histórico y Ermita de la Virgen del Cid en La Iglesuela del Cid, el conjunto histórico, Plaza de la Iglesia e Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves en Miravete de la Sierra, el conjunto histórico, Casa Consistorial, Ermita del Tremedal e Iglesia de la Magdalena en Tronchón, el conjunto histórico e Iglesia de la Asunción en Villarroya de los Pinares, el conjunto histórico y Cuevas del Cañart en Castellote, la Iglesia de San Juan Bautista en Mas de las Matas, la Iglesia Parroquial y Cuevas de Cristal con su entorno en Molinos, la Iglesia de Santa María la Mayor y Poblado ibérico del Cabezo de la Guardia en Alcorisa, la Iglesia de San Pedro Mártir en Berge, la Iglesia de la Virgen de la Carrasca, en Bordón, la Ermita de la Virgen del Pilar en Hinojosa de Jarque, la Iglesia de la Asunción en Castel de Cabra, el Monasterio del Olivar en Estercuel, la Casa Consistorial en Jarque de la Val, la Torre del Templo Parroquial en Crivillén, y los abrigos con arte rupestre prehistórico en Mosqueruela y Castellote.

⁷ Los criterios metodológicos consideran el número de elementos patrimoniales inventariados en cada municipio, la cronología (antigüedad) de los elementos, la autoría de elemento patrimonial, el estado de conservación, su singularidad respecto a otros elementos, la recepción de premios y/o distinciones y su integración en algún conjunto o ruta.

⁸ Metodológicamente más que la calidad del servicio o equipamiento, o el número de los existentes, ha interesado la presencia o ausencia (con la excep-

ción del número de alojamientos), por considerarse como factor más limitante en un medio rural de las características del turolense, con fuerte déficit de equipamientos y servicios a la población, lo que hace necesario el frecuente desplazamiento a larga distancia para satisfacer las demandas (a lo que los turistas con vocación de permanecer un cierto lapso de tiempo no siempre están dispuestos). En consecuencia, los índices para cada municipio no indican un valor absoluto, más bien informan en términos relativos sobre la variedad de la oferta para satisfacer necesidades básicas de los visitantes y de una población local para la que su disponibilidad proporciona una mejoría innegable de la calidad de vida.

⁹ Entre las estructuras de parque definidas por la Ley de Parques Culturales de Aragón existe un documento de trabajo, una especie de plan director, que se denomina Plan del Parque. En él se deben delimitar con claridad los objetivos, las actuaciones a desarrollar para cumplirlos, y los elementos patrimoniales sobre los que se va a actuar. El Plan del Parque es un documento único de planificación que, priorizando la protección del patrimonio cultural, procura la coordinación de los instrumentos de la planificación urbanística, ambiental, turística y territorial. Entre sus objetivos figuran:

- a. Definir y señalar el estado de conservación de los elementos del patrimonio cultural y natural.
- b. Señalar los regímenes de protección que proceda y no cuenten con otro tipo de protección sectorial.
- c. Promover medidas de conservación, restauración, mejora y rehabilitación de los elementos del patrimonio cultural que lo precisen.
- d. Fomentar la acción cultural y la actividad económica en términos de desarrollo sostenible, señalando las actividades compatibles con la protección del patrimonio.
- e. La promoción del turismo cultural y rural.

Su elaboración parte de un diagnóstico integral del territorio, incluyendo el inventario completo de los elementos del patrimonio cultural existente, y debe contener, obligatoriamente, una previsión del modelo territorial que se persigue, teniendo para ello en cuenta la actuaciones estructurantes y vertebradoras y las significativas en los principales valores del Parque Cultural, así como un estudio económico-financiero de las actuaciones previamente descritas e indicación de las administraciones responsables, un plan de etapas y los planos de compatibilización de los usos del suelo con la protección del patrimonio, distinguiendo dos niveles de protección: los espacios, edificios y paisajes antrópicos de especial protección y el resto del territorio del Parque, que quedará sometido a la legislación correspondiente.

¹⁰ Fruto de la colaboración entre instituciones como la Diputación Provincial de Teruel, la Cámara de Comercio e Industria y los ayuntamientos interesados, se está desarrollando en Teruel un imaginativo programa de "Centros multiservicio", pensados para ofertar desde una sólo instalación un amplio conjunto de servicios comerciales, de bar, de acceso a Internet, ...

Para más información ver: SANZ, A. y otros (2007).

Bibliografía.

BENAVENTE (2000): "La rehabilitación de obras singulares del patrimonio rural como factor de desarrollo económico: el caso del Bajo Aragón", en IET: *Los retos de Teruel. Jornadas sobre cambio social y económico*. Teruel.

BIELZA, V. (1999): "Desarrollo sostenible, turismo rural y parques culturales", *Cuadernos de Investigación Geográfica*, 25: 125-137

BORRÁS, G.(2003): "Una mirada cultural", en CREA: *Teruel se mueve, jornadas empresariales en Teruel*. Ed. CREA y CET. Zaragoza.

CARVALHO, P. (2004): "Património e (re)descoberta dos territórios rurais" , en NOGUÉS, S. (ed): *El futuro de los espacios rurales*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria. Santander.

DOMINGUEZ, C. y CUENCA, J.M. (2005): "Patrimonio e identidad para un espacio educativo multicultural. Análisis de concepciones y propuesta didáctica", en *Investigación en la escuela*, 56: 27-42.

ESPARCIA, J. (2007): "Políticas e instrumentos de desarrollo territorial", en RUBIO, P. y SANZ, A. (coord): *Investigación aplicada al desarrollo de territorios rurales frágiles*. Prensas Universitarias-Universidad de Zaragoza. Zaragoza.

FERNÁNDEZ, E. (2006): "De tesoro ilustrado a recurso turístico: el cambiante significado del patrimonio cultural", *PASOS, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 1: 1-12.

FRANCÉS, E. (2004): "El patrimonio natural como base para un desarrollo rural sostenible" , en NOGUÉS, S. (ed): *El futuro de los espacios rurales*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria. Santander.

GARCÍA (1999): "Situación actual del sector turístico turolense", en CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TERUEL: *El turismo, factor de desarrollo de Teruel en el contexto de la Unión Europea*. e Teruel.

GARCÍA, J. C. (2001): "Qué son y de dónde vienen los Portales de Internet : comparativa de algunos portales de ocio", en *Educación y Biblioteca*:.123,.73-79

GOYTIA, A. (2001): "El fenómeno del ocio ¿Amenaza para el patrimonio y el turismo cultural?", en *ADOZ*, 21: 28-38.

HERNANDO, P. L., SIMON, P. y PASCUAL, M. C. (2007): "Valorización del patrimonio" , en RUBIO, P. y SANZ, A. (coord): *Investigación aplicada al desarrollo de territorios rurales frágiles*. Prensas Universitarias-Universidad de Zaragoza. Zaragoza.

INEM (2000): *El desarrollo del ámbito rural y su incidencia en la generación de empleo*.

JIMÉNEZ, A.(2003): "Los elementos culturales del turismo. Una propuesta para Teruel", en CREA: *Teruel se mueve, jornadas empresariales en Teruel*. Ed. CREA y CET. Zaragoza.

LLULL, J. (2005) "Evolución del concepto y de la significación social del patrimonio cultural", *Arte, Individuo y Sociedad*, 17: 175-204.

LÓPEZ, J.(2003): “*Algunas actuaciones del sector público en Teruel en relación con la actividad y el desarrollo del turismo.*”, en CREA: *Teruel se mueve, jornadas empresariales en Teruel*. Ed. CREA y CET. Zaragoza.

MANITO, F. (2006): *Cultura y estrategia de ciudad. La centralidad del sector cultural en la agenda local*. CIDEU. Consulta en línea: www.cideu.org

MARCHENA, M. (2004): “El desarrollo sostenible del turismo en el municipio rural”, en NOGUÉS, S. (ed): *El futuro de los espacios rurales*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria. Santander.

MONCAYO, E., (2002): *Nuevos enfoques teóricos, evolución de las políticas regionales e impacto territorial de la globalización*. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), CEPAL, Naciones Unidas. Santiago de Chile.

PASCAU, M.(2003): “*Naturaleza y turismo. Líneas de explotación y actividades ligadas*”, en CREA: *Teruel se mueve, jornadas empresariales en Teruel*. Ed. CREA y CET. Zaragoza.

REVITAL (2006): *Atlas De Teruel. Una visión práctica del territorio*. Teruel. Versión electrónica en: <http://interregvital.uniar.es>

RUBIO, P. y GUILLÉN, J. A (2007): “El modelo territorial turolense. Apuntes para la reflexión”, en RUBIO, P. y SANZ, A. (coord): *Investigación aplicada al desarrollo de territorios rurales frágiles*. Prensas Universitarias-Universidad de Zaragoza. Zaragoza.

SANZ, A. y otros (2007): “Hábitat rural y condiciones de vida”, en RUBIO, P. y SANZ, A. (coord): *Investigación aplicada al desarrollo de territorios rurales frágiles*. Prensas Universitarias-Universidad de Zaragoza. Zaragoza.

SANZ, A.(2000): “Mirada crítica y prospectiva sociocultural: la planificación turística como estrategia en el desarrollo local”, en IET: *Los retos de Teruel. Jornadas sobre cambio social y económico*. Teruel.

TOSELLI, C. (2006): “Algunas reflexiones sobre el turismo cultural”, *PASOS, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 2: 175-182.

VELTZ, P., (1999): *Mundialización, Ciudades y Territorios*. Ariel Geografía. Barcelona.

ZOUAIN, G. (2007): “El patrimonio cultural en la construcción de indicadores de desarrollo”, consulta en línea: http://www.fundacioabertis.org/rcs_jor/zouain.pdf

ÍNDICE / INDEX

<i>Presentación / Présentation</i>	4		
<i>Prólogo / Prologue</i>	5		
• <i>Los Espacios Protegidos en el País Vasco</i> Ruiz Urrestarazu, E. y Galdos Urrutia, R.	7		
• <i>Lugares de interes Ambiental, histórico-cultural y t rístico en Navarra</i> Ugalde Zaratiegui, A.	27		
• <i>“Pyrénées-Mont Perdu” patrimoine mondial: un espace montagnard a l’epreuve de la protection et de sa gestion</i> Benos, R.; Cazenave-Piarrot, A. & Milian, J.	47		
• <i>¿Hasta qué punto la frontera debe ser un límite? El caso del parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises y el Parc Natural de l’Alt Pirineu</i> Sempere Roig, j.y Pèlachs Mañosa, A.	65		
• <i>Gestion et protection du lit majeur d’une grande rivière française: le syndicat mixte d’aménagement du val de Durance (Provence)</i> Courtot, R.....	83		
• <i>Actividades económicas y naturbanización en el entorno de los parques naturales del “Cadí– Moixeró” y del “Alt Pirineu” (Pirineo catalán)</i> Tulla Pujol, A. F.; Vera Martín, A; Badia Perpinyà, A. y Pallarès Barberà, M.	93		
• <i>Nuevos procesos de cambio en áreas rurales. Análisis preliminar de la naturbanización en el P. N. de Sierra Nevada</i> Prados Velasco, M. J.	119		
• <i>Historia de los espacios naturales protegidos en Castilla-La Mancha 1927-2007</i> Serrano Gil, Ó.y Vázquez Varela, C.	139		
		• <i>Espacios naturales protegidos en el sector central y oriental de la Montaña Cantábrica: tipología, problemas, contrastes y valoración de formas de intervención.</i> Plaza Gutiérrez, J.I.; Hortelano Mínguez, I.A.; Delgado Viñas, C. y Gil de Arriba, C.	165
		• <i>Espaces naturels protégés et incendies forestiers en Castille et Leon. Les racines d’un conflit</i> Molinero Hernando, F.; Cascos Maraña, C.; García de Celis, A. et Baraja Rodríguez, E.	191
		• <i>Implicaciones de la Directiva Marco del Agua en los espacios naturales protegidos: el caso del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.</i> Ruiz Pulpón, A. R.	209
		• <i>El futuro de los paisajes rurales en las áreas protegidas de la Región de Murcia</i> Gómez Espín, J. M ^a .; Gil Meseguer, E. y Martínez Medina, R.	223
		• <i>La red de parques de Castilla y León: un proyecto ambicioso y un desarrollo lento</i> Hidalgo Morán, S.	233
		• <i>La difficile protection des paysages ruraux. L’exemple des bocages du Bourbonnais (Departement de l’Allier, France)</i> Guitton, M.	249
		• <i>El Parque Natural del Cañón del Río Lobos: un ejemplo de planificación razonable, con unos aceptables resultados socioeconómicos y ambientales</i> Bachiller Martínez, J. M.	267
		• <i>Espacios naturales protegidos y conflicto social: el caso de la zona esteparia de Monegros Sur (Aragón)</i> Frutos Mejías, L.M. y Ruiz Budría, E.	283

• <i>Des espaces protégés réticulaires: Le réseau de chemins de transhumance espagnol</i> Humbert, A.	317	• <i>Alto Tajo y Serranía de Cuenca: dos espacios naturales privilegiados entre la decadencia del sector primario y el desarrollo turístico</i> García Marchante, J. S. y Aparicio Guerrero, A. E.	435
• <i>El Parque Cultural del Río Vero. De espacio natural protegido a motor de desarrollo local</i> Castello Puig, A.; Hernández Navarro, M ^a L. y Giné Abad, H.	329	• <i>Los espacios naturales protegidos y la Red Natura-2000 en la Extremadura del siglo XXI. El patrimonio natural en los nuevos marcos normativos estatal y autonómico</i> Alvarado Corrales, E.; Alberdi Nieves, V. y Martín Delgado, E.	459
• <i>Desarrollo local y patrimonio cultural. Los parques culturales.</i> Rubio Terrado, P. y Hernando Sebastián, P.	349	• <i>Ordenación del territorio y paisaje rural: el caso del Plan Territorial Insular de Menorca y los "contratos agrarios"</i> Mata Olmo, R. y Sevilla Callejo, M.	485
• <i>Strategies municipales et logiques de protection de l'espace en milieu periurbain: le cas de l'aire urbaine de Paris.</i> Grison J.-B.	373	• <i>La nature ordinaire en espace agricole. Japon, Angleterre, France : qui protege quoi dans les campagnes aujourd'hui ?</i> Le Caro, Y.	499
• <i>El Parque Natural de la Albufera de Valencia: un ejemplo de equilibrio entre medio ambiente y patrimonio cultural agrario</i> Piquerías Haba, J.	387	Resúmenes	517
• <i>¿Conservación para el desarrollo o conservación versus desarrollo? Estrategias, problemas y procesos en Castilla-La Mancha</i> Vázquez Varela, C. y Martínez Navarro, J. M.	411	Résumés	529
		ÍNDICE / INDEX	541

